

**ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОНКОМАРКЕРОВ В РАННЕМ
ВЫЯВЛЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА РАКА ЯИЧНИКОВ У
ЖЕНЩИН ГОРОДА ТЕРМЕЗ**

Турдиалиева П.Ф., Холова З.Б., Жураева.Д.М.

Ташкентский государственный медицинский университет, Термезский филиал

Актуальность. Рак яичников является одной из наиболее неблагоприятных по прогнозу злокачественных опухолей женской репродуктивной системы, что связано с поздней диагностикой и бессимптомным течением заболевания на ранних стадиях. В условиях города Термез особую актуальность приобретает использование доступных лабораторных методов для раннего выявления онкологического риска. Определение сывороточных онкомаркеров позволяет своевременно выявлять группы повышенного риска и оптимизировать диагностическую тактику.

Цель исследования. Оценить диагностическую значимость онкомаркеров СА-125 и раково-эмбрионального антигена (РЭА) при раннем выявлении онкологического риска рака яичников у женщин города Термез.

Материалы и методы. Исследование проведено в 2023–2024 гг. на базе женских консультаций и гинекологических отделений города Термез. В исследование включены женщины с клиническим подозрением на патологию яичников. Обследование включало клинический гинекологический осмотр, ультразвуковое исследование органов малого таза и лабораторное определение уровней онкомаркеров СА-125 и РЭА в сыворотке крови. Полученные данные сопоставлялись с клинико-инструментальными результатами.

Результаты. Установлено, что повышение уровня онкомаркера СА-125 чаще выявлялось у женщин с ультразвуковыми признаками опухолевого поражения яичников. Онкомаркер РЭА имел дополнительную диагностическую ценность и повышал информативность обследования при дифференциальной диагностике опухолевых процессов. Комплексная оценка показателей СА-125 и РЭА позволила выделить группу женщин с повышенным онкологическим риском, требующих дальнейшего углублённого наблюдения.

Выводы. Онкомаркер СА-125 обладает высокой диагностической значимостью в раннем выявлении онкологического риска рака яичников, тогда как РЭА повышает

информативность диагностики при комплексной оценке. Совместное использование данных онкомаркеров может быть рекомендовано для практического здравоохранения города Термез с целью повышения эффективности ранней диагностики.

